

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

Corso di Costruzioni Idrauliche

Progetto di una rete fognaria e di una rete di acquedotto

Studenti:

Marco Greco, Mat. 189970

Vittorio Lora, Mat. 191102

Stefano Meneguzzo, Mat. 191084

Docente:

Prof. Riccardo Rigon

Anno Accademico 2016 - 2017

ESERCITAZIONE 2

Realizzazione di una rete di fognatura

Consegna

Per un'area di almeno 10 ettari progettare una rete di fognatura bianca, considerando i dati di pioggia precedentemente ricavati (o dati attinenti alla zona scelta). La rete fognaria deve avere almeno 10 rami.

Si effettui il dimensionamento di tutti gli elementi della fognatura e successivamente si ottimizzi la soluzione in modo da ridurre i costi totali.

Si consideri, in secondo luogo, l'ipotesi di procedere alla riqualificazione (urbanistica e/o ambientale) di una zona in disuso: discutere gli effetti sulla rete e sulla portata in uscita.

Area di studio

L'area oggetto di studio si trova a Trento (TN), all'interno della circoscrizione Santa Chiara e ai piedi della facoltà di Mesiano.

Essa è affiancata dal corso del torrente Fersina ed è completamente edificata.

Area di studio: DATI

- Estensione dell'area 18,15 ha
- Dal punto più alto a quello più depresso si hanno circa 11 m di dislivello
- Pendenza media relativamente bassa, pari all' 1,5%
- Quota max 213,30 mslm
- Quota min 204,40 mslm

Area di studio

Rete di drenaggio

L'opera di drenaggio è stata realizzata in modo da seguire l'andamento della viabilità stradale; fondamentalmente per facilitare la manutenzione ed evitare l'attuazione di espropri che porterebbero a spese inutili. Inoltre si è cercato di adattare la rete il più possibile all'andamento naturale del terreno, così da facilitarne il funzionamento per gravità.

La tipologia considerata è quella di una rete ad albero, composta da:

- 13 rami
- 27 pozzetti (nodi)
- 27 condotte (comprendenti quella di scolo)
- 27 aree scolanti (o sottobacini)

Rete di drenaggio

Rete di drenaggio: POZZETTI

I pozzetti di rete sono stati posizionati in corrispondenza di incroci stradali o punti di inizio o fine strada. Questi saranno i punti dai quali avverrà la raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazione.

- Le quota del pozzetto più a monte e quella del pozzetto più a valle sono rispettivamente (N14) 213,3 mslm e (N1) 204,4 mslm
- Si è assunta una profondità massima di scavo pari a 3,5 m; per garantire il corretto andamento dell'acqua nelle condotte in determinati punti si è assunto y_{max} di 2,0 m

Rete di drenaggio: POZZETTI

Rete di drenaggio: POZZETTI

POZZETTO	QUOTA [mslm]	Ymax [m]
N1	204,40	3,00
N2	206,00	3,00
N3	208,50	3,00
N4	210,50	3,50
N5	207,70	3,50
N6	208,70	3,50
N7	208,80	3,20
N8	206,80	3,50
N9	208,30	3,50
N10	209,20	3,50
N11	208,40	2,00
N12	209,10	3,00
N13	212,00	3,50
N14	213,30	3,50
N15	213,00	2,50
N16	213,00	3,50
N17	212,40	3,50
N18	212,00	3,50
N19	207,10	2,70
N20	209,10	3,50
N21	208,40	2,00
N22	208,80	3,00
N23	208,00	3,50
N24	212,90	3,50
N25	207,20	3,50
N26	207,30	3,00
N27	209,10	3,50

Rete di drenaggio: CONDOTTE

Le condotte sono state posizionate in modo da collegare due pozzetti secondo l'andamento della viabilità.

- Le condotte si estendono per una lunghezza pari a 3,2 km
- Si è scelto di impiegare tubazioni circolari, in calcestruzzo con scabrezza pari a $90 \text{ m}^{1/3}/\text{s}$
- Pendenze non inferiori allo 0,1%

Rete di drenaggio: CONDOTTE

Rete di drenaggio: CONDOTTE

CONDOTTA	LUNGHEZZA [m]	PENDENZA [%]	RUGOSITA'
C1	137,40	2,0383	0,0140
C2	104,30	0,9587	0,0140
C3	161,90	0,2471	0,0140
C4	80,00	1,0004	0,0140
C5	203,90	0,7846	0,0140
C6	93,20	0,7511	0,0140
C7	125,80	1,1926	0,0140
C8	54,60	0,5492	0,0140
C9	120,80	1,2419	0,0140
C10	110,90	0,8117	0,0140
C11	111,50	0,6279	0,0140
C12	42,40	1,4151	0,0140
C13	104,00	2,3085	0,0140
C14	118,20	1,0997	0,0140
C15	126,40	0,5539	0,0140
C16	152,90	0,5885	0,0140
C17	231,30	1,3404	0,0140
C18	223,30	1,4331	0,0140
C19	193,40	1,9133	0,0140
C20	95,70	1,1493	0,0140
C21	98,80	1,2142	0,0140
C22	120,10	1,4991	0,0140
C23	46,80	0,2139	0,0140
C24	97,20	0,2057	0,0140
C25	61,90	0,6457	0,0140
C26	47,90	0,4175	0,0140
C27	105,00	0,9528	0,0140

Rete di drenaggio: AREE SCOLANTI

Ad ogni pozzetto è stata assegnata un'area di competenza.

In base a tale area si determina la quantità di acqua meteorica che affluisce in rete da ogni singolo pozzetto.

- Percentuale superficie impermeabile assunta 50% o 60%
- Pendenze comprese tra la più piccola di 0,51% e la più grande di 1,90%

Di tali aree si è provveduto inoltre al calcolo geometrico dell'area e del perimetro.

Rete di drenaggio: AREE SCOLANTI

Rete di drenaggio: AREE SCOLANTI

SOTTOBACINO	NODO	AREA [ha]	IMPERV [%]	PENDENZA [%]
S1	N1	0,87	50,0000	0,8303
S2	N2	0,48	50,0000	1,0244
S3	N3	0,39	60,0000	1,1618
S4	N4	0,63	50,0000	1,4149
S5	N5	0,44	50,0000	1,4498
S6	N6	0,60	60,0000	1,2675
S7	N7	0,50	50,0000	1,6460
S8	N8	1,21	50,0000	1,3406
S9	N9	1,06	60,0000	1,0769
S10	N10	1,18	50,0000	1,0505
S11	N11	0,72	50,0000	1,4805
S12	N12	0,54	50,0000	1,6682
S13	N13	0,72	50,0000	0,8883
S14	N14	0,32	50,0000	1,3190
S15	N15	0,49	60,0000	0,6160
S16	N16	0,43	60,0000	1,8993
S17	N17	1,06	50,0000	0,7305
S18	N18	1,13	50,0000	1,6338
S19	N19	0,93	50,0000	1,1493
S20	N20	0,46	50,0000	1,3946
S21	N21	0,35	60,0000	1,5175
S22	N22	0,49	60,0000	0,9453
S23	N23	0,54	60,0000	1,2206
S24	N24	0,68	50,0000	1,0043
S25	N25	0,34	60,0000	0,5074
S26	N26	0,99	60,0000	1,4970
S27	N27	0,58	60,0000	0,6676

Rete di drenaggio: DIMENSIONAMENTO

Per il dimensionamento della rete si è dovuto calcolare l'altezza di pioggia.

Nel caso in esame si è fatto riferimento ad un tempo di ritorno di 10 anni e tempo di pioggia 5 min.

Parametri curve di possibilità

pluviometrica:

- $a = 30,4141$
- $n = 0,4283$

$$h(Tr, tp) = a(Tr) * tp^n$$

Tr [anni]	n	a	tp [min]	h [mm/min]
10	0,4283	30,4141	5	2,0987

Rete di drenaggio: DIMENSIONAMENTO

CONDOTTA	PORTATA [l/s]	DIAMETRO [m]	PENDENZA [%]	G	ϑ [°]	τ [Pa]	Rh [m]	$\tau > 2$
C1	740,8	0,60	2,0383	0,63	210,05	34,08	0,1705	verificato
C2	413,2	0,60	0,9587	0,55	191,71	14,96	0,1591	verificato
C3	150,8	0,50	0,2471	0,61	205,11	3,39	0,1398	verificato
C4	68,2	0,30	1,0004	0,56	193,74	7,87	0,0803	verificato
C5	1877,0	1,00	0,7846	0,65	214,77	22,16	0,2880	verificato
C6	642,2	0,80	0,7511	0,49	177,15	14,49	0,1968	verificato
C7	100,0	0,40	1,1926	0,43	162,69	10,47	0,0895	verificato
C8	1165,5	1,00	0,5492	0,54	188,13	14,04	0,2608	verificato
C9	791,8	0,80	1,2419	0,48	174,46	23,58	0,1937	verificato
C10	464,0	0,60	0,8117	0,63	209,30	13,54	0,1700	verificato
C11	189,2	0,50	0,6279	0,52	185,43	7,92	0,1286	verificato
C12	421,3	0,60	1,4151	0,50	179,05	20,71	0,1492	verificato
C13	333,9	0,50	2,3085	0,50	179,65	28,24	0,1248	verificato
C14	131,6	0,40	1,0997	0,51	182,02	10,90	0,1011	verificato
C15	77,6	0,40	0,5539	0,46	170,12	5,12	0,0942	verificato
C16	99,4	0,40	0,5885	0,52	184,27	5,90	0,1023	verificato
C17	79,7	0,30	1,3404	0,56	194,52	10,59	0,0805	verificato
C18	125,8	0,40	1,4331	0,46	170,59	13,28	0,0945	verificato
C19	166,9	0,40	1,9133	0,50	179,35	18,69	0,0996	verificato
C20	206,8	0,40	1,1493	0,67	220,11	13,16	0,1168	verificato
C21	74,3	0,30	1,2142	0,56	192,85	9,52	0,0799	verificato
C22	590,1	0,60	1,4991	0,60	202,94	24,48	0,1665	verificato
C23	257,8	0,60	0,2139	0,66	217,76	3,65	0,1742	verificato
C24	95,1	0,50	0,2057	0,48	176,56	2,47	0,1226	verificato
C25	162,7	0,50	0,6457	0,48	174,33	7,66	0,1209	verificato
C26	77,3	0,40	0,4175	0,49	178,78	4,07	0,0993	verificato
C27	2734,0	1,20	0,9528	0,57	195,27	30,20	0,3231	verificato

Rete di drenaggio: Profilo N15 – N3

Rete di drenaggio: Profilo N16 – N2

Rete di drenaggio: Profilo N21 – N1

Rete di drenaggio: Profilo N4 – out

Conclusioni

- Le condotte hanno diametri che variano dai 30 cm ai 120 cm
- Portata minima di 68,2 l/s e una massima in uscita di 2734 l/s
- Le pendenze delle condotte stanno all'interno di un range con estremi 0,2% e 2,3%, comunque superiori al minimo di 0,1%
- Il grado di riempimento più basso risulta 0,43, mentre il più alto 0,67; le condotte non sono in pressione
- Per ogni condotta è rispettato il criterio di autopulizia, cioè lo sforzo tangente al fondo τ è superiore a 2 Pa

Tubi circolari ILCEV®

TUBI CIRCOLARI A BASE PIANA Glipp

diametro DN mm	spessori			base B mm	bicch. T2 mm	peso kg/mt	ing. orizz. D mm	ing. vert. H mm	lung. L mm	area int. m ²	contorno bagnato mt
	S1 mm	S2 mm	S3 mm								
300	46	48	100	240	80	260	510	510	2000	0,07	0,95
400	52	62	100	320	80	300	630	630	2000	0,13	1,25
500	60	78	115	400	85	400	770	770	2000	0,20	1,57
600	70	90	120	450	90	550	895	895	2000	0,28	1,88
800	90	110	150	550	90	850	1120	1120	2000/2300	0,50	2,51
1000	120	150	175	650	90	1350	1435	1400	2000/2300	0,79	3,14
1200	125	165	230	800	100	1950	1680	1680	2000	1,13	3,77
1400	155	180	240	870	125	2500	1950	1950	2000/2300	1,54	4,40
1600	195	195	195	875	145	3150	2020	2020	2300	2,01	5,02

Riqualificazione

Si considera, in secondo luogo, l'ipotesi di una riqualificazione delle zone evidenziate nell'immagine successiva, relative rispettivamente ai pozzetti N4, N12 e N13.

Per fare ciò si è ipotizzato un aumento della percentuale di terreno impermeabile in tali zone, dal 50% all'80%.

Possiamo già immaginare che solo le condotte che partono da detti pozzetti e quelle a valle, ad esse collegate, saranno influenzate dalle modifiche urbanistiche e/o ambientali.

Riqualificazione: s4, s12, s13

Riqualificazione: DIFFERENZE

- Situazione precedente:

CONDOTTA	PORTATA [l/s]	DIAMETRO [m]	PENDENZA [%]	G	ϑ [°]	τ [Pa]	Rh [m]	$\tau > 2$
C5	1877,0	1,00	0,7846	0,65	214,77	22,16	0,2880	verificato
C6	642,2	0,80	0,7511	0,49	177,15	14,49	0,1968	verificato
C7	100,0	0,40	1,1926	0,43	162,69	10,47	0,0895	verificato
C12	421,3	0,60	1,4151	0,50	179,05	20,71	0,1492	verificato
C13	333,9	0,50	2,3085	0,50	179,65	28,24	0,1248	verificato
C22	590,1	0,60	1,4991	0,60	202,94	24,48	0,1665	verificato
C27	2734,0	1,20	0,9528	0,57	195,27	30,20	0,3231	verificato

- Variante:

CONDOTTA	PORTATA [l/s]	DIAMETRO [m]	PENDENZA [%]	G	ϑ [°]	τ [Pa]	Rh [m]	$\tau > 2$
C5	1972,2	1,00	0,7846	0,67	220,41	22,48	0,2921	verificato
C6	737,4	0,80	0,7511	0,53	186,70	15,26	0,2072	verificato
C7	134,2	0,40	1,1926	0,50	180,58	11,73	0,1003	verificato
C12	482,3	0,60	1,4151	0,54	188,63	21,76	0,1568	verificato
C13	363,2	0,50	2,3085	0,52	185,52	29,14	0,1287	verificato
C22	685,2	0,60	1,4991	0,66	218,22	25,63	0,1744	verificato
C27	2829,1	1,20	0,9528	0,58	198,13	30,55	0,3270	verificato

Conclusioni (riqualificazione)

- Risulta evidente come in seguito a dette modifiche la portata uscente aumenti, precisamente di 95,1 l/s
- Mantenendo le geometrie precedenti si osserva un aumento del grado riempimento e dello sforzo tangente al fondo nelle tubature interessate
- Nonostante ciò la rete risulta comunque verificata
- Di conseguenza ipotizzando un intervento di riqualificazione che comporti le modifiche evidenziate la rete non necessita di cambiamenti

ESERCITAZIONE 3

Realizzazione di una rete di acquedotto

Consegna

In una città a scelta, selezionare un'area di almeno 1 km² da servire con un acquedotto urbano. Si analizzi la domanda idrica in funzione della tipologia di insediamento considerato.

La rete (chiusa) deve necessariamente comprendere:

- 2 sorgenti (la portata massima emunta da ogni sorgente $Q_{si} < 70\%$ della portata media richiesta dalla rete nel giorno di massimo consumo Q_g ($Q_{si} < 0.7Q_g$).

Es. $Q_g = 15$ l/s \rightarrow Q_{max} singola sorgente = $15 \cdot 0.7 = 10.5$ l/s \rightarrow Q_{max} emunta sorgenti = $2 \cdot 10.5 = 21$ l/s)

- 1 serbatoio (almeno)
- 1 pompa (almeno)
- 1 valvola (almeno)
- almeno 30 nodi
- una lunghezza complessiva delle condotte di almeno 10 km.

Si effettui il dimensionamento di tutti gli elementi della rete e successivamente si ottimizzi la soluzione in modo da ridurre i costi totali.

Per tutte le altre informazioni non fornite ma necessarie si facciano delle ipotesi progettuali, motivandole.

Inquadramento della zona

La zona scelta per la progettazione dell'acquedotto urbano si trova a Trento nella circoscrizione San Giuseppe – Santa Chiara sulle sponde del torrente Fersina.

- L'area ha un'estensione di circa 1,5 km²
- L'altitudine è compresa tra 160 e 250 m s.l.m.
- La densità media di popolazione è di 5700 ab/km²

Si è calcolato quindi il numero approssimato di abitanti pari a 8500.

Scelta dei materiali

Per la realizzazione della rete sono state utilizzate tubazioni in acciaio, materiale caratterizzato da notevole resistenza meccanica, basso costo rispetto alla ghisa, di facile saldabilità e ottima lavorabilità. In fase di progetto è necessario considerare le condizioni più sfavorevoli, ovvero quelle di un tubo a fine vita, rovinato a causa dell'utilizzo.

Per la rete in esame si è scelto un valore di scabrezza di Gauckler-Strickler pari a $90 \text{ m}^{1/3}/\text{s}$ che corrisponde ad un valore di 0,012 secondo Manning per tutte le tubazioni.

Portate di progetto

Dato il numero di abitanti e il consumo idrico pro capite giornaliero (fornito dal PGUAP della provincia di Trento) è possibile calcolare la portata media richiesta:

$$Q_m = \frac{8500 \cdot 250}{86400} = 24.59 \text{ l/s}$$

Successivamente è possibile calcolare la portata di punta Q_g . È stato scelto un moltiplicatore k_g pari a 1.3, valore che comparirà anche nel pattern di domanda inserito in QEPANET.

Dunque:

$$Q_g = k_g \cdot Q_m = 1.3 \cdot 24.59 = 31.97 \text{ l/s}$$

Dimensionamento dei serbatoi

Si procede ora col calcolo del volume totale necessario dei serbatoi. Vengono distinti il volume di riserva V_r , il volume antincendio V_i e il volume di compenso V_c .

Volume di riserva

$$V_r = Q_g \cdot \frac{86400}{1000}$$
$$= \mathbf{2738.88 \text{ m}^3}$$

Volume antincendio

$$V_i = 6 \cdot \sqrt{N} \cdot t_h \cdot \frac{3600}{100}$$
$$= 6 \cdot \sqrt{8.5} \cdot 5 \cdot 3.6$$
$$= \mathbf{314.87 \text{ m}^3}$$

Volume di compenso

$$V_c = \frac{9}{24} \cdot 86.4 \cdot Q_g$$
$$= \mathbf{1035.83 \text{ m}^3}$$

Il volume totale è dato da:

$$V_s = V_c + \max\{V_i, V_r\}$$
$$= 1035.83 + 2738.88$$
$$= \mathbf{3774.7 \text{ m}^3}$$

Dimensionamento dei serbatoi

Sulla base dei risultati ottenuti sono stati dimensionati due serbatoi da inserire nella rete:

Serbatoio Nord

d	15 m
h	9 m
liv. Iniziale	4 m
liv. Minimo	1 m
liv. Massimo	9 m

Serbatoio Sud

d	10 m
h	10 m
liv. Iniziale	8 m
liv. Minimo	2 m
liv. Massimo	10 m

Disegno della rete

L'area di interesse viene suddivisa in sottobacini ciascuno contenente un nodo dal quale avviene l'emungimento.

I nodi sono collegati con delle condotte formando una rete a maglie chiuse. In totale ci sono 38 nodi e 57 condotte ad una profondità di 1,2 metri e posizionate lungo la rete stradale in modo da evitare il più possibile inutili spese di esproprio.

Vengono inseriti due serbatoi, due sorgenti, una pompa e una valvola di flusso.

Sono presenti due condotte di adduzione che collegano le sorgenti ai serbatoi e una rete di distribuzione ad anello che scorre lungo tutto il perimetro esterno. All'interno i nodi sono collegati con delle reti secondarie di diametro inferiore.

Disegno della rete

Calcolo delle portate emunte ai nodi

Il settore coperto dalla rete viene suddiviso in zone di competenza relative a ciascun nodo. Note le aree delle zone A_z , la densità di popolazione d_p e la portata pro capite giornaliera q è possibile calcolare la portata emunta a ciascun nodo con la seguente formula:

$$Q_e = \frac{A_z \cdot d_p \cdot q}{86400}$$

Portate emunte e diametri

Sorgenti, pompe e valvole

In una simulazione di primo tentativo sono stati utilizzati esclusivamente un serbatoio di testata e una sorgente ad esso collegato. Questa soluzione è stata immediatamente scartata in quanto comportava pressioni troppo alte nei nodi a valle, nonché una velocità eccessivamente bassa nelle condotte.

La soluzione definitiva adotta un serbatoio di testata, uno di estremità e due sorgenti. È inoltre stata inserita una valvola per regolare l'afflusso di acqua al serbatoio a valle e una pompa per assicurare che l'acqua immagazzinata torni in circolazione nella rete.

Sorgenti, pompe e valvole

Di seguito sono riportate le caratteristiche di ciascuno degli elementi:

- **Valvola:** tipologia *flow control valve*, portata pari a 18 l/s
- **Sorgente Nord:** quota pari a 269 m
- **Sorgente Est:** quota pari a 270 m
- **Pompa:**

Simulazione in QEPANET

Una volta definite tutte le caratteristiche degli elementi della rete, è possibile procedere alla simulazione. Il tempo finale è stato fissato a 100h, mentre le portate emunte seguono l'andamento definito dal seguente pattern:

Pressioni massime ai nodi

Pressioni minime ai nodi

Grafico delle pressioni ai nodi

Dal seguente grafico si evince che la pressione ai nodi è entro i limiti di $20 \div 80$, e che nei singoli nodi non presenta oscillazioni eccessive.

Velocità minime nelle condotte

Verifiche

Si procede ora con le verifiche antincendio e a rottura. La verifica nelle condizioni di punta risulta già soddisfatta, in quanto il carico è sempre superiore a 20m.

- **Verifica ant'incendio:** viene simulata l'azione di due idranti con portata pari a 5 l/s aumentando di tale quantità la domanda di due nodi della rete.
- **Verifica a rottura:** viene simulata la rottura di una delle condotte principali, in corrispondenza delle condotte di adduzione.

Verifica antincendio

Conclusioni

La rete di acquedotto progettata risulta soddisfare le verifiche per il buon funzionamento.

- Come detto in precedenza, le pressioni ai nodi nelle ore di punta sono tali per cui il carico piezometrico al terzo piano negli edifici è superiore ai 5m e nelle ore di minimo consumo il carico è sempre inferiore agli 80m.
- In caso di incendio, con l'utilizzo di due idranti, il carico risulta essere sempre superiore ai 20m in tutti i nodi.
- In caso di interruzione di uno dei tronchi della rete, immediatamente successivi alla condotta di adduzione, è assicurata l'erogazione della portata media giornaliera e la quota piezometrica di progetto.
- Le velocità lungo le condotte risultano essere sempre inferiori ai $2 \div 2,5 \text{ m/s}$